

Experto 1:

Nombre: Irene Arjona

Puesto de trabajo: Médico de Urgencias

Lugar de trabajo: Hospital de Puente Genil

Experto 2:

Nombre: Pablo Perales

Puesto de trabajo: Dietista-Nutricionista

Experto 3:

Nombre: Mar Amaya.

Puesto de trabajo: Auxiliar de enfermería.

Lugar de trabajo: Hospital de salud mental.

Experto 4:

Nombre: Marina Romero Jordán

Puesto de trabajo: Psicóloga General Sanitaria

Lugar de trabajo: Instituto Psicología-Sexología Mallorca e Instituto Psicología Infanto-Juvenil Mallorca

Experto 5:

Nombre: Ana Perez Rosado

Puesto de trabajo: Enfermera

Lugar de trabajo: Hospital Vithas Málaga

Experto 6:

Nombre: Alicia Sánchez-Miguel Ortega

Puesto de trabajo: Enfermera

Lugar de trabajo:

Experto 7:

Nombre: Elisabet

Puesto de trabajo: Enfermera

Lugar de trabajo: Hospital Virgen de la Luz, Cuenca

Experto 8:

Nombre: Milagros García Lázaro

Puesto de trabajo: medica especialista

Lugar de trabajo: Hospital Reina Sofía